

Logistikada bulutli texnologiyalarni qo'llash

Pulathodjaeva Dono Mirashidovna
“Biznes boshqaruv” kafedrasi v.b. dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Tel: 90 – 984-39-16

Annotatsiya. Maqolada raqamli logistika tendentsiyalarini shakllantirishning dolzarb mavzusi va bulutli texnologiyalarning xususiyatlari va o'ziga xosligi muhokama qilinadi. Bulutli yechimlar va xizmatlarning jahon bozori shu qadar tez o'sib bormoqdaki, uning o'sish sur'atlarini amalda bashorat qilish juda qiyin, shuning uchun etakchi tahliliy kompaniyalarning ma'lumotlari ba'zan juda farq qiladi. Raqamli iqtisodiyotda logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvchi iste'molchilar, tovarlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchilari o'rtasidagi munosabatlarni integratsiyalashuvi va muvofiqlashtirishga asoslangan hisoblanadi. Bulutli texnologiyalar logistika korxonalarini uchun axborot tizimlariga soddalashtirilgan kirish, yuqori harakatchanlik va ishonchlilik tufayli imtiyozlar beradi. Ish raqamli axborot texnologiyalaridan foydalangan holda jarayonlarning oxirigacha integratsiyalashuvi barcha logistika biznes-jarayonlarini tezlashtirish va yangi texnologik modellarni bashorat qilish imkonini berishini o'rganadi. Ushbu parametrlar yoki elementlar tez, arzon, ishonchli va barqaror logistikani ta'minlaydigan asosiy texnologiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: bulutli texnologiya, raqamli iqtisodiyot, raqamli logistika, tendentsiyalar, bulutli echimlar, logistika tendentsiyalari.

Применение облачных технологий в логистике

Пулатходжаева Доно Мирашидовна
Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация. В статье рассматривается актуальная в настоящее время тема формирования трендов в цифровой логистике и особенности и специфичность “облачных” технологий. Мировой рынок облачных решений и услуг растет настолько интенсивно, что предсказать темп его увеличения отказывается на практике довольно трудно, поэтому данные ведущих аналитических компаний порой сильно отличаются. В цифровой экономике

логистика и управление цепями поставок являются драйвером, основанным на интеграции и координации взаимоотношений потребителей и производителей товаров и услуг. “Облачные” технологии обеспечивают преимущества для бизнеса логистики из-за их упрощенного доступа к информационным системам высокой мобильности и надежности. В работе исследовано, что сквозная интеграция процессов с помощью цифровых информационных технологий позволяет ускорить все логистические бизнес-процессы и спрогнозировать новые технологические модели. К таким параметрам или элементам относятся основные технологии, которые способны обеспечить быструю, дешевую, надежную и устойчивую логистику.

Ключевые слова: облачная технология, цифровая экономика, цифровая логистика, тренды, облачные решения, тенденции в логистике.

Application of cloud technologies in logistics

*Pulatkhodzhaeva Dono Mirashidovna
Tashkent State University of Economics*

Abstract. The article discusses the currently relevant topic of the formation of trends in digital logistics and the features and specificity of "cloud" technologies. The global market for cloud solutions and services is growing so rapidly that it is quite difficult to predict the rate of its increase in practice, so the data of leading analytical companies sometimes differ greatly. In the digital economy, logistics and supply chain management are a driver based on the integration and coordination of relationships between consumers and producers of goods and services. "Cloud" technologies provide advantages for the logistics business due to their simplified access to information systems of high mobility and reliability. The paper investigates that end-to-end integration of processes using digital information technologies allows you to speed up all logistics business processes and predict new technological models. Such parameters or elements include basic technologies that can provide fast, cheap, reliable and sustainable logistics.

Key words: cloud technology, digital economy, digital logistics, trends, cloud solutions, trends in logistics.

Введение.

Логистика — это наука, помогающая прогнозировать, контролировать и оптимизировать процесс передачи товаров, информации или услуг от производителя/поставщика непосредственно их потребителю. Эта наука сфокусирована на решении практических вопросов и помогает снизить затраты при производстве, хранении и перевозке товаров. Если своими

словами дать оценку явлению «цифровая логистика» то – это, когда весь объём документации и любой другой информация между участниками процесса поставок является электронной. Вся документация передается всем заинтересованным сторонам по средствам личных кабинетов и общей «ленты». Этот процесс сокращает временные издержки при перевозках, затраты при обмене бумажными документами.¹

Относительно с недавнего времени логистика стала набирать мировую популярность. Многие предприятия как локального, так и международного масштаба стали уделять логистике больше внимания и средств как необходимой деятельности, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности предприятия. На фоне формирования цифровизации вводятся новые термины, среди которых имеет место цифровая логистика.

Необходимо также отметить особенности и специфичность **«облачных»** технологий. Они кардинально меняют правила игры на данном рынке, позволяют перейти на новую базу данных, с помощью запуска решения с типичным набором функций. В результате время разработки или запуска новых сервисов уменьшается в несколько раз. Рабочая группа IV по электронной торговле Комиссии ЮНИСТРАЛ на 55-й сессии в Нью-Йорке в конце апреля 2017 года выделила шесть особенностей **«облачных»** технологий, которые необходимо учитывать при предоставлении **«облачных»** услуг.

- первая – это широкий доступ к сети (доступ в любой момент из любой точки мира, где есть сеть интернет);
- вторая – количественное измерение услуги (по аналогии с коммунальными услугами);
- третья – работа в режиме коллективной аренды (выделение виртуальных ресурсов нескольким пользователям одновременно, чьи данные являются изолированными и недоступными для других);
- четвертая – самообслуживание по мере необходимости;
- пятая – быстрая адаптируемость (способность оперативно расширять и ограничивать масштабы доступа);
- шестая – это объединение ресурсов (продайдер может без ведома пользователя объединить как виртуальные, так и физические ресурсы для оптимизации обслуживания пользователя).²

¹ Афанасенко И.Д., Борисова В.В. (2019) Цифровая логистика : учебник для вузов. СПб.: Питер, 272 с

² Бубнова Г. В., Лёвин Б.А. (2017) Цифровая логистика – инновационный механизм развития и эффективного функционирования транспортно-логистических систем и комплексов //International Journal of Open Information Technologies. Т. 5. № 3. С. 72–78.

Облочные технологии - или **облачные вычисления, (cloud computing)** – технологии распределенной обработки цифровых данных, с помощью которых компьютерные ресурсы предоставляются интернет-пользователю как онлайн-сервис. Программы запускаются и выдают результаты работы в окне web - браузера на локальном ПК. При этом все необходимые для работы приложения и их данные находятся на удаленном интернет-сервере и временно кэшируются на клиентской стороне: на ПК, игровых приставках, ноутбуках, смартфонах. Преимущество технологии в том, что пользователь имеет доступ к собственным данным, но не должен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и программном обеспечении, с которым он работает. Слово **«облако»** – это метафора, олицетворяющая сложную инфраструктуру, скрывающую за собой все технические детали. Технологии облачных вычислений нацелены на решение следующих задач:

1. Удобная работа с файлами на нескольких гаджетах: их редактирование и обработка без переноса с одного устройства на другое, без необходимости заботиться о совместимости программного обеспечения.
2. Решение проблемы ограниченного объема жесткого диска компьютера или флеш-карты.
3. Вопрос лицензированного программного обеспечения.
4. Возможность одновременной работы над одним документом несколькими людьми.

Модели развертывания

Выделяют следующие категории «облаков»:

1. Публичные (общественные, общие);
2. Частные (приватные);
3. Гибридные.
4. Облако сообщества.
 - **Публичное облако (Public cloud)** – одновременный доступ многих пользователей к IT-инфраструктуре. Но возможности управлять и обслуживать данное облако у пользователей нет, вся ответственность возложена на владельца данного облака. Абонентом предлагаемых сервисов может стать любая компания или частное лицо.
 - **Частное облако (Private cloud)** — IT-инфраструктура, которую контролирует и эксплуатирует только один абонент в собственных интересах. Инфраструктура для управления частным облаком может

размещаться либо в помещениях пользователя, либо у внешнего оператора, либо частично у пользователя и оператора.

▪ **Гибридное облако (Hybrid cloud)** — это ИТ-инфраструктура, в которой соединены лучшие качества публичного и частного облака. Такая композиция имеет уникальные объекты, связанные между собой стандартизированными или собственными технологиями, которые позволяют переносить данные или приложения между компонентами (например, для балансировки нагрузки между облаками).

▪ **Облако сообщества (Community cloud)**. Облачная инфраструктура, подготовленная для использования конкретным сообществом потребителей, имеющих общие проблемы (например, миссии, требования безопасности, политики). Мировой рынок облочных решений и услуг растет настолько интенсивно, что предсказать темп его увеличения отказывается на практике довольно трудно, поэтому данные ведущих аналитических компаний порой сильно отличаются. Тем не менее, все они фиксируют одни и те же тенденции: быстрый темп роста расходов на **cloud computing**, а также сопутствующего рынка сервисов, ЦОДов и трафика данных в таких системах. **ЦОД** – это дата-центр (**data-center**) – это сложная инфраструктура для хранения данных, обеспечивающая коммуникацию и обмен данными между вашими ресурсами и пользователями таких ресурсов.

Инфраструктура ЦОД состоит из:

- комплекса энергетических решений (резервируемые вводы, блоки бесперебойного питания, ДГУ, системы переключения, мониторинга и т.д.);
- газового пожаротушения;
- климатических систем (холодные и горячие коридоры, системы кондиционирования и т.д.);
- контроля доступа и пропускной системы;
- логистики и организации систем хранения;
- сетевых систем и точек обмена трафиком.

Сеть дата-центров обеспечивает весь спектр услуг:

- Аренда готовых конфигураций – сервер за 10 минут
- Аренда индивидуальных конфигураций – сервер под заказ
- Аренда юнита для размещения сервера
- Облако VMware
- Облачные серверы на Openstack
- Администрирование и помощь в сетевых настройках.

Облачная платформа — это набор инструментов и услуг, предоставляемых через интернет, которые позволяют пользователям

арендовать и использовать вычислительные ресурсы, хранение данных и приложения без необходимости приобретать и поддерживать собственные физические серверы и инфраструктуру. Это решение помогает компаниям и разработчикам быстро масштабировать свои проекты, снижая затраты и повышая гибкость. Облачная платформа Pro - Data обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Она использует современные программно-аппаратные файрволы, шифрование данных и аутентификацию для защиты информации. Дата-центры Pro-Data имеют круглосуточную охрану, видеонаблюдение и системы контроля доступа, что значительно повышает физическую безопасность. Кроме того, компания соответствует международным стандартам безопасности, таким как PCI DSS.

Облачная платформа Pro-Data работает на системе виртуализации KVM (Kernel-based Virtual Machine). KVM — это технология виртуализации на уровне ядра Linux, которая позволяет создавать и управлять виртуальными машинами с высокой производительностью и изоляцией. Это обеспечивает надежную и эффективную работу виртуальных серверов, позволяя пользователям запускать различные операционные системы и приложения в изолированных средах.³

Переход на облачные решения имеет множество преимуществ: **Экономия затрат:** Облачные платформы позволяют избежать значительных первоначальных затрат на покупку и обслуживание физического оборудования. Вы платите только за те ресурсы, которые используете.

Гибкость и масштабируемость: Облачные ресурсы легко масштабируются в зависимости от потребностей вашего бизнеса. Вы можете быстро увеличивать или уменьшать мощности без необходимости покупать новое оборудование.

Доступность и мобильность: Облачные сервисы доступны из любой точки мира, что позволяет вашим сотрудникам работать удаленно и получать доступ к данным и приложениям в любое время.

Надежность и безопасность: Облачные провайдеры обеспечивают высокий уровень безопасности данных и резервное копирование, что снижает риск потери данных.

Быстрое внедрение: Облачные решения позволяют быстро запускать новые проекты и приложения, сокращая время на настройку и развертывание инфраструктуры.

Облачная платформа Pro-Data гарантирует доступность своих услуг на уровне 99.9% согласно Пользовательскому Соглашению (SLA). Это означает,

³ Журнал «Экономическое обозрение» №1 (253) 2021

что ваши данные и приложения будут доступны практически всегда, с минимальными перерывами в работе. Платформа Pro - Data соответствует международным стандартам безопасности и требованиям законодательства Узбекистана, что позволяет использовать её без значительных ограничений. Компания работает на рынке Узбекистана с апреля 2021 года. За это время наши специалисты помогли успешно переехать в облако Pro-Data десяткам компаний как с собственной инфраструктуры, так и с других «облаков». Они использовали этот опыт для организованного переноса ИТ-проектов заказчиков практически без простоя. Компания может участвовать в процессе переноса проектов заказчиков в следующих ролях на усмотрение заказчика: -

- консультации экспертов Pro-Data по вопросам миграции;

- участие специалистов Pro-Data в самом процессе миграции;
- организация переноса проектов специалистами Pro-Data «под ключ».

В 2023 году объем мирового рынка облачных решений с искусственным интеллектом достиг \$91,3 млрд. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял \$67,1 млрд. Таким образом, за год отрасль выросла более чем на треть — на 36%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в середине июля 2024 года. По мере распространения цифровых технологий и подключенных устройств быстро растут объемы генерируемых данных, что создает потребность в увеличении мощностей для их анализа. Облачные платформы предлагают масштабируемую инфраструктуру и гибкие возможности для обработки огромных массивов информации, что делает их идеальными для рабочих нагрузок ИИ.

Облачные вычисления обеспечивают большую адаптивность, масштабируемость и гибкость для заказчиков. Вместо того чтобы тратить средства и время на поддержание собственных ИТ-инфраструктур, клиенты могут сосредоточиться на решении более важных задач. Они получают

возможность без крупных первоначальных инвестиций быстро задействовать необходимые вычислительные ресурсы для обучения ИИ-моделей и внедрения новых приложений. Кроме того, облачные платформы предлагают широкий спектр готовых услуг ИИ, таких как распознавание речи, анализ изображений и прогнозная аналитика. Облачные ИИ-системы также способствуют автоматизации процессов обслуживания клиентов с помощью чат-ботов и виртуальных помощников, обеспечивая своевременную и персонализированную поддержку.

В целом, доступ к расширенным возможностям через облако демократизирует внедрение ИИ, позволяя предприятиям всех размеров и отраслей использовать эти технологии для стимулирования инноваций, оптимизации операций и получения конкурентных преимуществ.

Методология исследования.

Среди ведущих облачных ИИ-платформ названы Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Watson, Salesforce Einstein, Oracle AI, SAP Leonardo и др. Аналитики подразделяют рынок на сегменты решений и сервисов. К первой категории относятся машинное обучение, обработка естественного языка, компьютерное зрение, прогнозная аналитика и пр. В группу сервисов входят услуги по консультированию, внедрению, обучению и поддержке. В 2023 году на мировом рынке облачных ИИ-продуктов доминировали решения с долей 60%: на них пришлось приблизительно \$54,75 млрд выручки. Вместе с тем в сегменте сервисов наблюдается самый высокий совокупный годовой темп роста (CAGR). Связано это с увеличивающимся спросом на профессиональные и управляемые услуги для поддержки внедрения и оптимизации решений ИИ.

С географической точки зрения крупнейшим рынком облачных ИИ-систем является Северная Америка. В 2023 году на нее пришлось около трети всех затрат — \$30,7 млрд. В этом регионе расположены ведущие поставщики облачных услуг и крупные технологические корпорации, которые стимулируют инновации и инвестиции в платформы ИИ. Северная Америка имеет развитую ИТ-инфраструктуру и большую базу пользователей в различных отраслях. На втором месте находится Европа: в регионе уделяется большое внимание конфиденциальности и безопасности данных, что делает облачные ИИ-решения привлекательным вариантом для предприятий, стремящихся соблюдать такие правила, как GDPR (общий регламент защиты персональных данных). Замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион, где наблюдается самый высокий показатель CAGR. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем значение CAGR на мировом рынке

облачных ИИ-решений составит 36%. В результате, к 2032 году объем отрасли достигнет \$1,07 трлн.⁴

Анализ и обсуждение результатов.

По итогам 2023 года объем глобального рынка публичных облачных сервисов достиг \$669,2 млрд. Это на 19,9% больше по сравнению с предыдущим годом, когда затраты в данной области оценивались в \$558,3 млрд. О продолжающемся стремительном развитии отрасли говорится в исследовании IDC, результаты которого опубликованы 10 июня 2024 года. Аналитики выделяют четыре ключевых направления в сфере публичных облаков. Это IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS — Applications (программное обеспечение как услуга — приложения) и SaaS — SIS (SaaS — системные инфраструктуры). Каждое из этих направлений в 2023 году показало значительный рост.

Worldwide Public Cloud Services Market Shares

Крупнейшим сегментом облачного рынка является SaaS — Applications. В 2023-м затраты в данной области составили \$298,5 млрд, что на 17,4% больше по отношению к предыдущему году, когда был зафиксирован результат в размере \$254,4 млрд. При этом вклад соответствующих услуг в общий объем отрасли публичных облаков снизился в годовом исчислении с 45,6% до 44,6%. Еще около \$133,4 млрд обеспечили решения IaaS, показав прибавку около 15,6% по сравнению с 2022-м (\$115,5 млрд). Рыночная доля данного сегмента уменьшилась год к году с 20,7% до 19,9%. На сервисы PaaS в 2023 году пришлось \$123,3 млрд против \$95,4 млрд годом ранее: это соответствует росту на 29,3%. Доля PaaS в общей структуре рынка поднялась с 17,1% до 18,4%. Услуги SaaS — SIS показали рост в годовом исчислении с

4

\$93,1 млрд до \$114 млрд, то есть, на 22,5%. Доля данного сегмента увеличилась с 16,7% до 17%.

Выводы и предложения.

Внедрение системы цифровой логистики обеспечивает преимущества для всех участников:

- уменьшает время на оформление документов;
- оптимизирует общение и решение любых вопросов по доставке;
- снижает добавочную цену на товар;
- повышает качество товаров за счет предотвращения возможной их порчи;
- позволяет оперативно реагировать на спрос, что особенно важно при выводе нового продукта на рынок;
- оптимизирует использование оборудования, транспорта;
- обеспечивает эффективность и безопасность труда;
- сокращает время доставки товаров до конечного потребителя.

Кроме электронного оборота документов и упрощения процесса общения, цифровая логистика в перспективе предполагает использование беспилотных транспортных средств, дронов. Такие средства обеспечат более оперативную доставку товаров или связь с отдаленными районами, при загруженности дорог. Исходя из данных особенностей, выделяются следующие преимущества «облачных» технологий, экономическая эффективность, мобильность, отсутствие потребности в собственной инфраструктуре, низкая стоимость обслуживания. Ожидается, что в ближайшие 5-10 лет большая часть информационных решений переместится в «облака» пяти различных типов, предоставляющие различные платформенные услуги:

1. Google;
2. Microsoft;
3. IBM, Apple, HP и Amazon;
4. Fortune 1000.

«Облачные» технологии обеспечивают преимущества для бизнеса логистики из-за их упрощенного доступа к информационным системам высокой мобильности и надежности. Они используются для хранения «больших данных» (**Big Dates**) и архивации файлов по договорам перевозки, а также обеспечивают киберустойчивость логистической цепи.

В заключение стоит отметить, что главная цель внедрения «облачных» сервисов в логистическую систему – способствовать снижению издержек производства, доставки и перевозки грузов, увеличению роста производительности труда и повышению качества предоставляемых услуг.

Литература/Reference:

Аналитический доклад (2020) «О принципах и подходах цифровой логистики в сфере транспортных услуг государств – чл. ЕАЭС. Москва, 48 с.

Афанасенко И.Д., Борисова В.В. (2019) Цифровая логистика : учебник для вузов. СПб.: Питер, 272 с.

Бубнова Г. В., Лёвин Б.А. (2017) Цифровая логистика – инновационный механизм развития и эффективного функционирования транспортно-логистических систем и комплексов //International Journal of Open Information Technologies. Т. 5. № 3. С. 72–78.

Васеленок В.Л., Круглова А.И., Алексашкина Е.И., Негреева В.В., Пластунова С.А. (2020) Основные тренды цифровой логистики / // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. СПб. : НИУ ИТМО, № 1. С. 69–78.242

Гозбенко В. Е., Оленцевич В. А., Белоголов Ю. И. (2018) Автоматизация отдельных операций перевозочного процесса с целью обеспечения достаточных условий для оптимального функционирования “цифрового” транспорта и логистики // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. Иркутск : ИГУПС, № 4 (60). С. 125–132.

Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2023-yil, dekabr www.e-itt.uz

Журнал «Экономическое обозрение» №1 (253) 2021

Gillam, Lee. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam. — L.: Springer, 2010. — 379 p. — (Computer Communications and Networks). — ISBN 9781849962407.